

REQUIREMENTS FOR HISTORICAL THINKING IN MODERN SOCIETY

Ismoilov Ravshan Yakubjon ugli

Turan International University Director of the IC&DT Department

ravshan.ismoilov77@gmail.com

Abstract: In the context of globalization and the rapid development of information technologies, historical thinking plays a crucial role in shaping individuals' critical thinking abilities. Through historical reasoning, individuals can comprehend the cause-and-effect relationships of past events and processes, enabling them to develop strategies for the future. The article also discusses the importance of fostering historical thinking in education and the role of educators in this process. Based on the perspectives of renowned scholars and academic sources, the study highlights the role of historical thinking and critical approaches in societal development.

Keywords: historical thinking, critical thinking, cultural heritage, digital education, globalization, historical consciousness.

ZAMONAVIY JAMIYATDA TARIXIY TAFAKKURGA BO‘LGAN TALABLAR

Turan Intertanional University IC&DT departamenti direktori

ravshan.ismoilov77@gmail.com

Annotatsiya: Globalizatsiya va axborot texnologiyalarining rivojlanishi sharoitida tarixiy tafakkur insonning tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Tarixiy tafakkur orqali shaxs o‘tgan voqealar va jarayonlarning sabab-oqibat munosabatlarini tushunib, kelajak uchun strategiyalar ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shuningdek, ta’lim jarayonida tarixiy tafakkurni shakllantirishning ahamiyati, pedagoglarning ushbu jarayondagi roli ham yoritiladi. Maqolada taniqli olimlarning fikrlari va ilmiy manbalar asosida tarixiy tafakkur va tanqidiy yondashuvning jamiyat rivojlanishidagi o‘rni yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tarixiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, madaniy meros, raqamli ta’lim, globallashuv, tarixiy ong.

Bugungi globallasuv jarayonlari va axborot oqimining keskin oshishi sharoitida tarixiy tafakkurga bo'lgan ehtiyoj yanada ortmoqda. Jamiyatning ma'naviy va intellektual rivojlanishida tarixiy xotira va aniq tarixiy tafakkur muhim omillardan biri bo'lib, u shaxsning tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Tarixiy tafakkur insoniyat taraqqiyotini to'g'ri baholash, jamiyatdagi turli jarayonlarni tahlil qilish va kelajak uchun to'g'ri strategiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Tarixiy tafakkurga bo'lgan talablar o'zgarib borayotgan dunyo sharoitida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, axborot texnologiyalari rivojlanishi, ta'lim jarayonining raqamlashtirilishi va jamiyatda innovatsion yondashuvlar bilan yanada mustahkamlanmoqda. Tarixiy tafakkur insoniyat jamiyatining intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutadi. U o'tgan voqealar, jarayonlar va shaxslar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'lanishlarini anglash, hozirgi zamon muammolarini tahlil qilish va kelajak istiqbollari shakllantirish uchun zarur bo'lgan fikrlash shaklidir. Tarixiy tafakkur nafaqat tarix faniga oid bilimlar bilan cheklanmaydi, balki tanqidiy fikrlash, dalillarga asoslangan tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish kabi muhim ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Stenford Universiteti professori, tarixiy tafakkur va ta'lim bo'yicha mutaxassis AQSHlik tadqiqotchi Sam Wineburg o'zining "Tarixiy fikrlash va boshqa tabiiy bo'lmagan aktlar" kitobida "tarixiy tafakkur - bu insonning tabiiy tug'ma qobiliyati emas, balki uni o'rganish va rivojlantirish talab qilinadigan sun'iy intellektual jarayondir" deb tarixiy tafakkurga ta'rif bergan. Wineburg tarixiy voqealar va jarayonlarni zamonaviy tafakkur doirasida baholashdan voz kechish kerakligini, har bir voqeani o'sha davr kontekstida tushunish lozimligini aytadi. Buyuk britaniyalik tarixshunos va pedagog Richard Evans "Har bir voqea yoki jarayonni uning tarixiy sharoiti, geografik joylashuvi va davr ehtiyojlarini hisobga olgan holda baholash kerakligini ta'kidlaydi.

Ta'lim jarayonida tarixiy tafakkurni shakllantirish, ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilar uchun muhim sanaladi. Chunki ular kelajak avlodga nafaqat tarixiy bilimlarni yetkazadilar, balki ularda tanqidiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladilar. Harvard universiteti professori, ta'lim jarayonidagi konstruktivistik yondashuv asoschisi AQSHlik Jerome Bruner "Ta'limning maqsadi nafaqat bilim berish, balki o'quvchilar ongida mustaqil fikrlash va tarixiy tafakkurni rivojlantirishdir" deb ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, tarixiy tafakkur o'quvchilarning tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, bu esa ularga o'tmish tajribasini hozirgi kundagi masalalarni hal qilishga tatbiq etish imkonini beradi. Shu sababli, pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida tarixiy tafakkurni rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratish talab etiladi.

Tarixiy tafakkur - bu insoniyat tajribasiga asoslangan, oʻtgan voqealarni tahlil qilish, ularning sabablari va oqibatlarini tushunish orqali kelajakni bashorat qilish imkonini beruvchi fikrlash turi hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda tarixiy tafakkur nafaqat tarixiy voqealarni eslash, balki ularni har tomonlama chuqur oʻrganish va ulardan saboq chiqarishni anglatadi. Masalan, tarixiy tafakkurning rivojlanishi jamiyatda milliy oʻzlikni anglash, tanqidiy fikrlashni shakllantirish va turli gʻoyaviy oqimlarni tahlil qilish imkoniyatini yaratadi. Jahon tarixi jarayonlarini anglash orqali insoniyat turli davrlarda yuz bergan xatolarni takrorlamaslik uchun dars oladi. Tarixiy tafakkur voqealarning ichki bogʻliqliklarini anglashga va tarixiy jarayonlarning sabab-oqibat munosabatlarini chuqur tahlil qilishga yordam beradi.

Tarixiy tafakkur shaxsning milliy va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan ongini shakllantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy jamiyatda tarixni chuqur bilish, oʻz milliy merosini anglash va tarixiy haqiqatlarni tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, jahon tarixini tushunish orqali boshqa xalqlar bilan madaniy hamkorlikni rivojlantirish mumkin. Dunyo integratsiyasi kuchayib borayotgan hozirgi davrda insonlar turli sivilizatsiyalar tarixi va ularning oʻzaro taʼsirini anglab yetishlari lozim. Tarixiy jarayonlarni tushunish jamiyat aʼzolarining dunyoqarashini kengaytirishga va turli madaniyatlar oʻrtasida oʻzaro anglashuvni yaxshilashga xizmat qiladi.

Zamonaviy jamiyatda tarixiy tafakkur nafaqat oʻtgan voqealarni yodlash, balki ularni chuqur anglash va zamonaviy muammolarni hal qilish uchun foydalanish jarayoniga aylandi. Bu borada taʼlim tizimi, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion texnologiyalarning ahamiyati katta. Kelajak avlodni tarixiy tafakkur bilan tarbiyalash - jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Wineburg S. "Historical Thinking and Other Unnatural Acts".
2. Evans R. "The Social Studies Wars: What Should We Teach the Children?"
3. Bruner J. "The Process of Education."